

TEXNOLOGIYA DARSLARIDA IQTIDORLI O'QUVCHILARNI ILM-FAN TARAQQIYOTIGA TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Xudayberganov Aniyaz Niyozmetovich¹
Shokirova Dilrabo G'ulombek qizi²

¹San'atshunoslik fakulteti dekani,
Ta'lim va tarbiya nazariyasi

(Texnologik ta'lim) kafedrası dotsenti

²Ta'lim va tarbiya nazariyasi

(Texnologik ta'lim) 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572816>

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya darslarida iqtidorli o'quvchilarni ilm-fan taraqqiyotiga tayyorlashni takomillashtirish texnologiyalari va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri, ularni ta'lim jarayonida qo'llanilishi haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: texnologiya, iqtidorli o'quvchi, uzluksiz t'lim, qobiliyatlarning rivojlanish bosqichlari, individual, darsdan tashqari mashg'ulotlar.

O'zbekiston Respublikasida shakllangan uzluksiz ta'lim tizimi barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tayyorlash jarayonining samarali tashkil etilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu borada umumiy o'rta ta'lim tizimi yuksak ma'naviyatli, yetuk va ijodiy faol yoshlarni tarbiyalashga qaratilganligi bilan uzluksiz ta'lim tizimida o'zining alohida o'rniga ega.

Barkamol, yetuk shaxsni tarbiyalash, Respublikamizda kadrlar tayyorlashni davr talablari darajasiga ko'tarish ta'limning rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti munosabatlariga asoslangan mexanizmini yaratish, uning mazmunini takomillashtirish, ota-onalar, o'quvchi va o'qituvchilarda ta'lim-tarbiya jarayoniga bo'lgan yangicha munosabatni, qarashlarni shakllantirish kabi masalalarni qamrab olgan «Kadrlar tayorlash milliy dasturi» bosqichma-bosqich amalga joriy etilmoqda.

Iqtidorli o'quvchilarni ilm-fan taraqqiyotiga tayyorlashni takomillashtirish, qobiliyatlarini rivojlanish bosqichlari, pedagogik mexanizmlari, dars jarayonida ta'lim metodlari, pedagogik texnologiyalarni tahlili, bu esa o'qitish jarayonini samarali tartibda amalga oshirish, boshqarish, ko'zlangan maqsad asosidagi natijalarga erishish imkoniyatini yaratish, shaxs qiziqishlarini shakllantirib, qobiliyat, iqtidor, iste'dod darajasigacha ko'tarish markaziy o'rinni egallaydi. Iqtidorli o'quvchilarni ilm-fan taraqqiyotiga

tayyorlash, texnologiya darslari orqali o'quvchilar bilim salohiyatini kengaytirish, iste'dodini namoyon qilish va takomillashtirish yo'llarini tajribasinozlarimizdan kelib chiqqan holda quyidagilardan iborat degan xulosaga keldik:

- Dars jarayonida o'quvchilar bilan individual ish olib borishni takomillashtirish;
- darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilar iqtidorini muntazam ravishda takomillashtirish;
- Fan to'garaklarini muntazam ishlashini ta'minlash

Xulosa qilib aytish mumkinki, har qanday fan yuzasidan olib boriladigan dars mashg'ulotlarida iqtidorli o'quvchilar aniqlab olinib, ularni rag'batlantirish kelgusida o'tkaziladigan darslar uchun mustahkam poydevor yaratadi. Qolaversa iqtidorli o'quvchilarga past o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan birga guruh bo'lib birga ishlashlarini uqtirish lozim. Texnologiya darslarida o'quvchilardan kuchli iqtidorlilik qolaversa, yaratuvchanlik, dizaynerlik ko'p va samarali mehnat qilish orqali kutilgan natijalarga erishish mumkinligi o'rgatiladi. Texnologiya darslari orqali o'quvchilarning qandaydir bir hunarga moyilligi aniqlanib ushbu sohaga to'g'ri yo'naltira olish va kelgusida o'z sohasining yetuk mutaxassislarini tayyorlay olish texnologiya fani o'qituvchilarining katta yutug'idir. O'quvchilarni ijtimoiy foydali mehnatga o'rgatish, texnologiya dars mashg'ulotlari davomida DTS bo'yicha o'quv rejasida keltirilgan mavzular yuzasidan tayyorlanish ko'zda tutilgan buyumlarni yasash davomida o'quvchilarning kreativlik, iqtidorlilik, ijodkorlik xususiyatlari, boshqalarnikiga o'xshamagan qobiliyatlari namoyon bo'ladi. Texnologiya dars mashg'ulotlari maktablarda ikki soatga mo'ljallanganligi ayniqsa o'quvchilar bilan yanada ko'proq shug'ullanish imkonini beradi. Yuqori sinf o'quvchilari fizika, kimyo, ona tili, adabiyot, tarix singari fanlarni o'qish davomida tez zerikadi. O'yin yoshidagi bolalar ayniqsa rasm, texnologiya darslarida o'zlarining bor mahoratlarini namoyon qilish uchun imkoniyat sifatida bu fanlarning o'tiladigan vaqtini orziqib kutishadi. Texnologiya darslarida o'g'il bolalar duradgorlik, chilangarlik buyumlari, qizlar esa tikish, bichish, to'qish, pazandachilik mahsulotlari tayyorlash jarayonida o'zlarini katta bo'lish orzulari tomon katta hayot sari yo'l oladilar. O'qituvchi tomonidan o'quvchilar uchun yaratilgan dars muhiti o'quvchilarning yangi qirralarini namoyon qilishga turtki bo'lmog'i zarur. O'z vaqtida anglangan va to'g'ri yo'naltirilgan iqtidor kelajakda yanada yangi marralarni zabt etish imkonini beradi. Yangi narsalar yarata oladigan tikish-bichishga, to'qish, biserdan buyumlar tayyorlash, chilangarlik,

duradgorlik mahsulotlari yasashga ishtiyoqi baland o'quvchilar bilan faqat dars davomida emas balki darsdan keyin ham ijodiy to'garaklar tashkil qilib shug'ullanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

SH.M.Mirziyoyev beshta tashbusni amaliyotga joriy etish masalalari bo'yicha yig'ilishi, 2019-yil 3-aprel.

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi" Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi T. 1997 yil 29 avgust.
2. Tolipov.O'.Q. "Oqituvchilar tayyorlashda yangi pedagogik texnologiyalar". T.Sharq 1998y
3. Tolipov O'.Q., Sharipov Sh.S. "O'quvchi shaxsi ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari" "Fan" nashriyoti, Toshkent-2012

